

Л. І. Загородня, Т. М. Ямілова, О. І. Панюта

ЗНАЧЕННЯ ПНЕВМОКОНІОЗІВ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ В УКРАЇНІ

Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Загородня Л.І. <https://orcid.org/0000-0003-1908-0461>

Ямілова Т.М. <https://orcid.org/0000-0001-9609-1688>

Панюта О.І. <https://orcid.org/0000-0003-4710-8441>

Summary. Zahorodnia L. I., Yamilova T. M., Panyuta O. I. **THE SIGNIFICANCE OF PNEUMOCONIOSES IN THE STRUCTURE OF OCCUPATIONAL PATHOLOGY IN UKRAINE.** – *The Odesa National Medical University; e-mail: liudmyla.zahorodnia@onmedu.edu.ua.* Pneumoconiosis is one of the most prevalent occupational diseases in Ukraine and worldwide. Due to its chronic course, slow progression, and limitations of early diagnostic approaches, as well as the ongoing military actions in Ukraine—particularly the difficulties in obtaining sanitary and hygienic characteristics from enterprises currently located in temporarily occupied territories—the establishment of a causal relationship between the development of pneumoconiosis and working conditions is often impossible. This significantly affects the statistical data on the registration and confirmation of occupational diseases.

Key words: occupational diseases; pneumoconiosis; silicosis; sanitary and hygienic characteristics.

Реферат. Загородня Л. І., Ямілова Т. М., Панюта О. І. **ЗНАЧЕННЯ ПНЕВМОКОНІОЗІВ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ В УКРАЇНІ.** Пневмоконіоз одне з найпоширеніших професійних захворювань в Україні і у світі. У зв'язку з хронічним перебігом, повільним розвитком, недосконалою ранньою діагностикою, а також воєнними діями в Україні, зокрема труднощі з отриманням санітарно-гігієнічних характеристик підприємств, що наразі розташовані на тимчасово окупованих територіях, встановлення зв'язку між розвитком пневмоконіозу та умовами праці часто є неможливим. Це значно впливає на статистичні данні щодо реєстрації та встановлення професійного захворювання.

Ключові слова: професійні захворювання; пневмоконіоз; силікоз; санітарно-гігієнічна характеристика.

Актуальність. Професійні захворювання це захворювання, які виникли внаслідок професійної діяльності працюючого та зумовлені виключно або переважно впливом шкідливих речовин, певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з роботою [1]. Вони були й залишаються однією з найактуальніших медико-соціальних проблем сучасності, що суттєво впливають на працездатність населення та економічну стабільність країни. Економічні втрати, пов'язані з профзахворюваннями, складають близько 4% національного валового продукту [2]. Значних фінансових збитків зазнають численні країни світу. Так, США щорічно втрачають 249,5 млрд доларів, Велика Британія – 11 млрд. фунтів стерлінгів. У країнах Європейського Союзу обсяг коштів, що сплачуються потерпілим внаслідок профзахворювань (лікування, компенсації за тимчасову непрацездатність, стійку втрату працездатності та в разі смерті) становить майже 20 млрд євро. Незважаючи на значний

розвиток профілактичних заходів, застосування сучасних засобів індивідуального захисту та оновлення технічного обладнання, рівень захворюваності в Україні та світі залишається високим. Хоча загальний рівень офіційно зареєстрованих професійних захворювань в Україні суттєво нижчий (у 17 разів), ніж у середньому в Європейських країнах (30,1) [3], на цей показник за останні роки суттєво вплинули пандемія COVID-19 (2020–2021) [4] та військові дії (з 2022 по теперішній час) [5].

В структурі професійних хвороб у багатьох країнах світу провідне місце займають захворювання бронхолегеневої системи, які викликані дією промислового пилу, промислових аерозолів та інших подразнюючих чинників. Найпоширенішими професійними захворюваннями в Україні є пневмоконіози, хронічний бронхіт, хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), які спричинені впливом промислового пилу і складають близько 39% в структурі професійної патології [6].

Пневмоконіози - найбільш розповсюджена група серед професійних захворювань, викликана дією промислового пилу: щорічно в Україні реєструється близько 2 000 вперше встановлених випадків захворювання і найбільше у вугільній промисловості. Вони розвиваються внаслідок тривалого вдихання промислових аерозолів і характеризуються розвитком фіброзних змін у легеневій тканині, мають прогресуючий перебіг і часто призводять до формування хронічної дихальної недостатності. За даними міжнародних епідеміологічних оглядів, захворюваність на пневмоконіози у світі протягом останніх десятиліть зберігає тенденцію до стабільно високих показників, а в деяких регіонах навіть демонструє зростання. У Китаї пневмоконіоз є найпоширенішим професійним захворюванням. Так у 2024 році Національна комісія охорони здоров'я Китаю наголосила на високій поширеності пневмоконіозу, на який припадає приблизно 90% усіх зареєстрованих випадків професійних захворювань у країні [7].

Також в останні роки спостерігається відродження деяких видів пневмоконіозу, особливо у Сполучених Штатах [7] та Австралії [8].

Встановлення професійного захворювання в Україні має чітко регламентований порядок і здійснюється відповідно до чинного законодавства у сфері охорони праці та соціального захисту працівників. Головним завданням цього процесу є підтвердження причинно-наслідкового зв'язку між умовами праці та виникненням захворювання, а також забезпечення прав працівника на соціальні гарантії, лікування та реабілітацію.

В Україні на окупованих територіях, де знаходяться переважна кількість шахт, підтвердження зв'язку між пневмоконіозом і умовами праці у тимчасово переміщених осіб практично неможливо, тому і встановлення професійного захворювання неможливо.

Мета. На основі узагальнених сучасних даних і власних спостережень визначити значення пневмоконіозів у структурі професійних захворювань і визначити фактори, що впливають на статистичні дані щодо реєстрації та встановлення професійного захворювання.

Матеріали і методи. Роботу виконано на базі кафедри професійної патології, клінічної лабораторної та функціональної діагностики Одеського національного медичного університету. Проведено аналіз наукових публікацій вітчизняних та зарубіжних авторів, присвячених питанням поширеності пневмоконіозів в Україні і у світі. У пошуку використано міжнародні бази даних MedLine, PubMed, EMBASE, WebofScience, а також наукові ресурси ВООЗ. Проведено аналіз медичної допомоги, наданої співробітниками кафедри тимчасово переміщеним особам, шахтарям, яких було направлено на консультацію до профпатолога сімейними лікарями у 2022-2025 роках. Оцінювались вік, діагноз при направленні, призначене обстеження, клінічний діагноз, можливість підтвердження професійного характеру захворювання за потреби.

З травня 2022 по грудень 2025 співробітниками кафедри профпатології було проконсультовано 16 колишніх шахтарів, які раніше працювали в шахтах Донецької та Луганської областей. В групу ввійшли чоловіки, на момент першого огляду вік складав від 37 до 65 років (у середньому 47 роки). Чоловіки були направлені на консультацію сімейним лікарем з діагнозами ХОЗЛ II або III ст., клінічна група D або E, легенева недостатність I-II ст. для вирішення питання щодо професійного характеру захворювання.

Для встановлення зв'язку захворювання з умовами праці надавались запити Держкомпраці щодо атестації робочих місць, складання санітарно-гігієнічної

характеристики та інших документів. Проводилось клінічне обстеження, призначались лабораторні та інструментальні дослідження (комп'ютерна томографія грудної клітки, дослідження функції зовнішнього дихання (ФЗД), дослідження на туберкульоз, електрокардіограма та ультразвукове дослідження серця, інші обстеження за потреби).

Результати обстеження представлені на Рис. 1. В результаті обстеження у всіх шахтарів був підтверджений діагноз пневмоконіозу. А саме у 9-сілікоз, у 5- антракоз, у 2-сілікоантракоз. Серед ускладнень у пацієнтів з сілікозом виявлено туберкульоз у 3 чоловіків (33%), рак легень у 2 чоловіків (22%).

Рис.1. Розподіл видів пневмоконіозу у шахтарів.

Висновки

1. В структурі професійної патології в Україні перше місце займають пневмоконіози; але воєнні дії значно впливають на статистичні данні щодо реєстрації та встановлення професійного захворювання.

2. Професійний характер захворювання, окрім раніше встановлених, вдалося підтвердити лише 50% пацієнтів, у яких санітарно-гігієнічна характеристика умов праці була отримана до 2022 року. У інших випадках неможливо отримати інформацію з Держкомпраці, враховуючи бойові дії на цих територіях.

Встановлення пневмоконіозу як професійного захворювання в Україні супроводжується низкою труднощів (медичних, організаційних, соціально-економічних та правових), які призводять до пізнього виявлення захворювання, недооцінки його поширеності та зменшення ефективності профілактичних заходів.

По-перше, пневмоконіоз має хронічний, часто повільно прогресуючий перебіг, прояви якого можуть з'явитися лише через багато років після контакту з пилом, або навіть після припинення роботи в шкідливих умовах.

По-друге, відтворити професійний маршрут працівника та отримати санітарно-гігієнічну характеристику умов зміни місця роботи, ліквідації підприємств або втрати архівної документації цей процес стає дуже ускладненим. Процедура встановлення професійного характеру захворювання є складною і тривалою, потребує ретельного обстеження, збір документів, особливо отримання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці з місця роботи з окупованих територій;

3. Труднощі при встановленні пневмоконіозу як професійного захворювання в Україні у теперішній час і контроль за поширенням цих захворювань потребує комплексного підходу — від модернізації промисловості й удосконалення нормативної бази до впровадження сучасних методів ранньої діагностики.

Література

1. МОЗ України, Мінпраці України, НАМН України; Наказ, Інструкція від 29.12.2000 № 374/68/338
2. Басанець А.В., Гвоздецький В.А./ Аналіз відповідності вітчизняного переліку професійних захворювань рекомендаціям моп 2022 року: інтеграція до європейського законодавства// №42023 С.- 16-22
3. State Statistic Service of Ukraine. Pratsia Ukrainy u 2020 rotsi [Labor of Ukraine 2020]. Kyiv ; 2021. 232 p. Ukrainian
4. Nahorna AM. [Occupational morbidity in Ukraine during the COVID-19 pandemic: an epidemiological analysis. *Ukrainskyi zhurnal z problem medytsyny pratsi*. 2022;18(1):12-21. Ukrainian. doi: <https://doi.org/10.33573/ujoh>
5. Nahorna AM. [Medico-social and demographic characteristics of the formation of occupational morbidity in Ukraine in the pre-war period and during martial law]. *Ukrainskyi zhurnal z problem medytsyny pratsi*. 2022;18(3):171-80. Ukrainian. doi: <https://doi.org/10.33573/ujoh2022.03>
6. Kovalchuk TA, Rubtsov RV. Occupational respiratory diseases caused by industrial dust exposure in the structure of occupational pathology in Ukraine. *Medical Perspectives*. 2023;28(3):123–130. Available from: <https://journals.urau.ua/index.php/2307-0404/article/view/289217>
7. Chen HL, Li CH, Zhai PY, Zhuang X, Lian YL, Qiao X . Global, regional, and national disease burden of pneumoconiosis, chronic obstructive pulmonary disease, tracheal-bronchus-and-lung cancer, and asthma attributable to occupational risks, 1990–2021: a systematic analysis for the global burden of disease study 2021
BMC Public Health. (2024) 24:1437. doi: [10.3389/fpubh.2025.1652216](https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1652216)
8. Emma K. Austin, Carole James, John Tessier. Early Detection Methods for Silicosis in Australia and Internationally: A Review of the Literature. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2021, 18, 8123. <https://doi.org/10.3390/ijerph18158123>
9. Ігнат'єв О. М., Панюта О. І., Опаріна Т. П., Добровольська О. О., Соломка А. О. Особливості обстеження тимчасово переміщених осіб з ознаками загострення хронічної легеневої патології професійного генезу. XXIV-і читання В. В. Підвисоцького: Бюлетень матеріалів наукової конференції (15-16 травня 2025 року). – Одеса:2025. С.-87

References

1. Ministry of Health of Ukraine, Ministry of Labour of Ukraine, National Academy of Medical Sciences of Ukraine. Order and Instruction dated December 29, 2000 No. 374/68/338. (In Ukrainian).
2. Basanets AV, Hvozdetzkyi VA. Analysis of the compliance of the national list of occupational diseases with the ILO recommendations of 2022: integration into European legislation. *Ukrainian Journal of Occupational Health*. 2023;(4):16–22. (In Ukrainian).
3. State Statistics Service of Ukraine. *Labour of Ukraine in 2020*. Kyiv; 2021. 232 p.
4. Nahorna AM. Occupational morbidity in Ukraine during the COVID-19 pandemic: an epidemiological analysis. *Ukrainian Journal of Occupational Health*. 2022;18(1):12–21. (In Ukrainian). doi:10.33573/ujoh
5. Nahorna AM. Medico-social and demographic characteristics of the formation of occupational morbidity in Ukraine in the pre-war period and during martial law. *Ukrainian Journal of Occupational Health*. 2022;18(3):171–180. (In Ukrainian). doi:10.33573/ujoh2022.03
6. Kovalchuk TA, Rubtsov RV. Occupational respiratory diseases caused by industrial dust exposure in the structure of occupational pathology in Ukraine. *Medical Perspectives*. 2023;28(3):123–130. Available from: <https://journals.urau.ua/index.php/2307-0404/article/view/289217>
7. Chen HL, Li CH, Zhai PY, Zhuang X, Lian YL, Qiao X. Global, regional, and national disease burden of pneumoconiosis, chronic obstructive pulmonary disease, tracheal, bronchus and lung cancer, and asthma attributable to occupational risks, 1990–2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. *BMC Public Health*. 2024;24:1437. doi:10.3389/fpubh.2025.1652216

8. Austin EK, James C, Tessier J. Early detection methods for silicosis in Australia and internationally: a review of the literature. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2021;18:8123. doi:10.3390/ijerph18158123

9. Ignatiev OM, Paniuta OI, Oparina TP, Dobrovolska OO, Solomka AO. Peculiarities of examination of internally displaced persons with signs of exacerbation of chronic occupational lung disease. In: *Proceedings of the 24th V. V. Pidvysotskyi Readings: Bulletin of the Scientific Conference*; May 15–16, 2025; Odesa. Odesa; 2025. p. 87. (In Ukrainian).

Внесок авторів/ Authors' contribution

Загородня Л.І. - Концепція та дизайн дослідження. Написання статті. Підготовка статті до друку.

Панюта О.І. - Інтерпретація даних

Ямілова Т.М. - формулювання висновків.

Фінансування/Funding Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Заява про доступність даних / Data Availability Statement Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту. Автори не використовували ШІ під написання роботи

Робота надійшла в редакцію 11.12.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.62-008.222-06:616.34-008.87]-055.26

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18359559>

О. М. Павловська, О. В. Савельєва, К. М. Павловська

ОСОБЛИВОСТІ МІКРОБІОТИ КИШЕЧНИКА У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ НА ІМПЕРАТИВНЕ НЕТРИМАННЯ СЕЧІ

Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Pavlovskaya Oksana: ORCID <https://orcid.org/0000-0001-9549-9032>

Savelyeva Olga: ORCID <https://orcid.org/0000-0002-6478-2158>

Pavlovskaya Kateryna: ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4869-8212>

Summary. Pavlovskaya O., Savelyeva O., Pavlovskaya K. **CHARACTERISTICS OF GUT MICROBIOTA IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE COMPLAINING OF IMPERATIVE INCONTINENCE.** - *Odesa National Medical University; e-mail: oksanaodmed@i.ua*. **The aim of the study** - to determine the state of the intestinal microbiota in women of reproductive age complaining of imperative incontinence. **Materials and Methods.** **The study describes an examination of 157 women** aged 31–49 years, **who were divided into 2 groups.** Group I included 67 patients complaining of imperative incontinence. Group II (control group) included 90 patients who did not complain of urinary incontinence. All patients underwent clinical, laboratory, and instrumental examination, according to the recommendations of modern protocols. The state of intestinal microbiocenosis was assessed by a bacteriological examination